

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РЕАКТИВНОСТИ АВТОНОМНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЯ ЭСТРАДИОЛА, ПРОКСИДАННОЙ, АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ САМОК КРЫС В ПОСТРЕАНИМАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ 10 МИНУТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

Кулиев Озод Абдирахмонович

самостоятельный соискатель кафедры физиологии

Самаркандского Государственного Медицинского

Университета. г. Самарканд, Узбекистан. Почта: KuliyevOzodjon@gmail.com

ORCID 09-0009-0464-1327

Карабаев Аминжон Гадаевич

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой физиологии

Самаркандского Государственного Медицинского

Университета г. Самарканд, Узбекистан. Почта: karabaev.aminion@bk.ru

ORCID: 0000-0002-3355-0741.

Аннотация. Оксидативный стресс, являясь универсальной системой разрушающей клеточные структуры организма, в настоящее время досконально изучается в различных патологических состояниях по всему миру. При этом прооксидантная, антиоксидантная система, и показатели эндогенной интоксикации MCM254 и MCM280 при нарушении деятельности репродуктивной системы самок в постреанимационном периоде изучены в недостаточной степени. Целью данной исследований является выявление реактивности автономной нервной системы, содержания эстрадиола, малондиальдегида, каталазы и показателей эндогенной интоксикации у самок крыс в постреанимационном периоде после моделировании 10 минутной клинической смерти

Объект исследования составили 15 беспородные, белые, половозрелые самки крыс весом от 160-180 гр., у которых моделировано состояние постреанимационной болезни. В раннем постреанимационном периоде в течение 24 часов после моделирования 10 минутной клинической смерти в организме крыс самок в период эструса и диэструса выявлено на фоне преобладания тонуса симпатической нервной системы, увеличении концентрации эстрадиола, прооксидантной системы и показателей эндогенной интоксикации наблюдается фоне снижения активности показателей антиоксидантной

системы и устойчивости белка

Ключевые слова. Постреанимационная болезнь, автономная нервная система, эстрадиол, МДА, каталаза, MCM254 и MCM280.

Введение. В настоящее время в зависимости от развития общества во всем мире стрессовые воздействия имеют свой специфический характер зависящий от реактивности организма [Г. А. Григорьян, Н. В. Гуляева, 2015, А.Г. Карабаев, 2022]. Любое экстремальное воздействие на организм обеспечивается на уровне автономной нервной системы, обеспечивающей каскадную активацию гормональных и других структур организма. [12, 16,18]. Обеспечение адаптивных реакций организма в конечном итоге заканчивается перегрузочной гипоксией в организме. Такая реакция на более высоком уровне проявляется в центрах интегративных систем регуляции, то есть в ЦНС и нейроэндокринной системе [2,3,4,8,17,18,19]. При этом увеличение активности прооксидантной системы, снижение активности антиоксидантной систем организма способствует накоплению в организме продуктов эндогенной интоксикации [14], которое проявляется развитием деструктивных изменений в клеточных структурах со снижением продуктивного состояние клеток организма. При снижении работы антиоксидантной системы активные электроны могут быть причиной возникновения ряда заболеваний, как хронических, так и дегенеративных, а также ускорять процесс старения организма и вызывать острые патологии. Антиоксидантная система тесно связано с анаболическими гормонами организма, которые обеспечивают резистентность клеток, то есть репродуктивное состояние клеток организма. Поэтому, в постреанимационном периоде изучение взаимоотношений показателей автономной нервной системы, прооксидантной и антиоксидантной системы, а также эндогенной интоксикации и гормонов репродуктивной системы самок остаётся актуальной проблемой.

Цель исследования. Выявить реактивность автономной нервной системы, содержания эстрадиола, малондиальдегида, каталазы и показателей эндогенной интоксикации - MCM 254λ, MCM280λ самок крыс в постреанимационном периоде после моделирования 10 минутной клинической смерти.

Объект исследования. Исследование проведено на 15 беспородных крысах-самках массой тела 150-180 гр. у которых оценивались показатели реактивности автономной нервной системы, содержания эстрадиола, активности прооксидантной и

антиоксидантной системы и эндогенной интоксикации, в раннем постреанимационном периоде.

Методы исследования. Постреанимационная болезнь смоделирована с помощью метода В.Г. Корпачева [11]. Реактивность автономной нервной системы определяли с помощью коэффициента Хильдебранта [1]. Малондиальдегид определяли с помощью метода Кролюка [10]. Каталазу определяли с помощью метода И.Д. Стальной [15]. Показатели эндогенной интоксикации определяли с помощью метода Габрэль Янни [7]. Гормоны репродуктивной системы определили методом иммуноферментного анализа.

Полученные результаты и их обсуждение. При исследовании интактных крыс в период эструса коэффициент Хильдебранта составил $5,3 \pm 0,04$, МДА - $1,32 \pm 0,07$ нмоль/мл, каталаза $45,8 \pm 0,7$ нмоль/мл, МДА/каталаза $0,029 \pm 0,002$, МСМ254 $-0,226 \pm 0,01$ МСМ 280 $-0,254 \pm 0,01$, КУБ $1,14 \pm 0,07$. эстрадиол $214,7 \pm 11,2$ пг/мл,

В период диэструса, коэффициент Хильдебранта составил $5,4 \pm 0,04$, МДА - $1,12 \pm 0,07$ нмоль/мл, каталаза $38,6 \pm 2,4$ нмоль/мл, МДА/каталаза $0,029 \pm 0,002$, МСМ254 - $0,246 \pm 0,02$, МСМ280 $-0,249 \pm 0,004$, КУБ $1,04 \pm 0,1$, эстрадиол $81,8 \pm 2,2$ пг/мл. Если полученные данные интерпретировать с данными Ю.О. Ковалевой [9], А.Г. Карабаева [18], то на фоне уравновешенной реактивности автономной нервной системы содержание эстрадиола в крови, компенсированного состояния про- и антиоксидантной системы, и показателей эндогенной интоксикации в период эструса и диэструса содержание эстрадиола находятся в нормальном функциональном соотношении.

Динамика изменений реактивности автономной нервной системы, показатели эстрадиола, прооксидантной и антиоксидантной системы и эндогенной интоксикации при моделировании 10 минутной клинической смерти и после оживления в период эструса и диэструса представлена в таблице №1.

При моделировании клинической смерти продолжительностью 10 минут выявлено кратковременно увеличение коэффициента Хильдебранта, то есть тонуса симпатической нервной системы ($P < 0,05$), который заменился преобладанием тонуса парасимпатической нервной системы и была обеспечена остановка сердца. При этом в обеих группах установлено незначительное увеличение содержания эстрадиола, МДА, и индекса соотношения МДА/каталазы, содержание МСМ254, МСМ280, на фоне снижения активности каталазы и коэффициента устойчивости белка КУБ но находилась в пределах данных интактных животных ($P > 0,05$).

В раннем постреанимационном периоде через 24 часа, у животных в состоянии

эструса и диэструса выявлены увеличение коэффициента Хильдебранта ($P < 0,001$), содержания эстрадиола ($P < 0,01$), индекса соотношения МДА/каталазы, то есть увеличение МДА ($P < 0,01$), уменьшение активности каталазы ($P < 0,001$), коэффициента устойчивости белка - КУБ ($P < 0,01$), на фоне увеличения МСМ254 ($P < 0,01$), при сохранении показателей МСМ280 в пределах интактных животных и передувших групп ($P > 0,05$).

Таблица №1

Показатели	Интактные	10 мин клин. смерть	24 часа после реанимации
Период эструса			
Коэффициент Хильдебранта	5,3±0,04	5,7±0,1*	6,3±0,1***
Эстрадиол пг/мл	214,7±11,2	227,8±0,6	281,6±5,1**
Малондиальдегид МДА нмоль/мл	1,32±0,1	1,542±0,1	3,084±0,5**
Каталаза нмоль/мл	45,8±1,4	45,18±0,8	34,32±1,0***
МДА/каталаза	0,02882±0,001	0,03413±0,001	0,08967±0,01**
МСМ λ-254	0,226±0,01	0,2394±0,01	0,2886±0,004**
МСМ λ-280	0,254±0,01	0,252±0,01	0,2468±0,004
КУБ- МСМ λ-280/МСМ λ-254	1,14±0,07	1,06±0,05	0,56±0,01**
Период диэструса			
	Интактные	10минутная клин. смерть	24 часа после реанимации
Коэффициент Хильдебранта	5,3±0,04	5,8±0,1*	6,2±0,1***
Эстрадиол пг/мл	81,8±2,2	88,2±1,9	103,8±5,4**
Малондиальдегид МДА нмоль/мл	1,12±0,01	1,284±0,05	3,084±0,5**
Каталаза нмоль/мл	38,6±2,4	37,2±0,5	27,2±1,2**
МДА/каталаза	0,02928±0,002	0,03451±0,001	0,11697±0,02*
МСМ λ-254	0,246±0,02	0,2508±0,01	0,3926±0,1**
МСМ λ-280	0,249±0,003	0,2508±0,01	0,2774±0,01*
КУБ- МСМ λ-280/МСМ λ-254	1,04±0,1	1,0 ±0,06	0,7±0,02*

Примечание: P<0,05-*; P<0,01-*; P<0,001-*;

Таким образом, при моделировании клинической смерти продолжительностью 10 минут выявленное увеличение коэффициента Хильдебранта говорит о преобладании

активности симпатической нервной системы. Такая активация этой системы означает подключение адаптивных реакций в ответ на такого рода сильнейшего воздействия [13, 6,18], которое, в свою очередь, заменилось превосходством тонуса парасимпатической нервной системы. То есть произошла поломка в адаптационной системе [13] и закончилась клинической смертью.

В раннем постреанимационном периоде, к 24 часу после оживления, преобладание тонуса симпатической нервной системы в период эструса и диэструса увеличение содержания коэффициента Хильдебранта 1,69 и 1,8 раза эстрадиола в 1,31 и 1,27 раза это говорит о подключении компенсаторно-приспособительных реакций в организме самок крыс. При этом эстрадиол способствовал увеличению чувствительности альфа и бета адренорецепторов к катехоламинам и обеспечил развитие адаптационных процессов на высоком уровне [12,20]. На фоне того рода реакции организма самок крыс, активация прооксидантной системы, снижение активности антиоксидантной системы способствовали активации показателей эндогенной интоксикации и снижения коэффициента устойчивости белка, то есть наблюдается деградированные белка.

ВЫВОДЫ:

В раннем постреанимационном периоде в течение 24 часов после моделирования 10 минутной клинической смерти в организме крыс самок в период эструса и диэструса выявлено на фоне преобладания тонуса симпатической нервной системы, увеличении концентрации эстрадиола, прооксидантной системы и показателей эндогенной интоксикации наблюдается фоне снижения активности показателей антиоксидантной системы и устойчивости белка

Литература

1. Вейн А.М. Вегетативные расстройства. Клиника, диагностика, лечение. – М.: МИА, 2003. 752 с.
2. Волков А. В. Влияние гормонов на процессы восстановления после клинической смерти в эксперименте. //Патологическая физиология и экспериментальная терапия. терапия 1987; (3): 27—30.

3. Волков А. В., Аврущенко М. Ш., Горенкова Н. А., Заржецкий Ю. В. Значение полового диморфизма и репродуктивных гормонов в патогенезе и исходе постреанимационной болезни. //Общая реаниматология 2006; 2 (5—6): 70—78.
4. Волков А.В., Мороз В.В., Ежова К.Н., Заржецкий Ю.В. Роль половых стероидов в восстановительном периоде после клинической смерти (экспериментальное исследование). Общая реаниматология.- 2010. 4(1):-С.1-18
5. Габриэль Янни, Дмитриева И., Кулаков Г.П., Меликян А.М., Щербанева О.И. Диагностическая ценность определения «средних молекул» в плазме крови при нефрологических заболеваниях. Клиническая медицина. 1981; (10):38-42.
6. Горизонтов П.Д. Стресс и система крови / П. Д. Горизонтов, О .И. Белоусова, М.И. Федотова. - М.: Медицина, АМН СССР, 1983. -240 с.
7. Григорьян Г. А., Гуляева Н. В. Стресс-реактивность и стресс- устойчивость в патогенезе депрессивных расстройств: роль эпигенетических механизмов //журнал высшей нервной деятельности, 2015, том 65, № 1, с. 1–14
8. Заречнова Н.Н., Слынько Т.Н. Влияние горной гипоксии на органы эндокринной системы при недостаточности гормонов надпочечника и поджелудочной железы. // Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание 2018;(4):3-10.
9. Ковалева Ю.О. Анализ участия женского полового гормона эстрадиола в развитии гипоксической формы легочной гипертензии у самок крыс.//Автореферат диссертации. Москва 2014: 24с.
10. Королюк М. А., Иванова Л. И., Майорова И. Г., Токарев В. Е. Метод определения активности каталазы. //Лабораторное дело.–1988.–№ 8. – С. 16–19.
11. Корпачев В. Г., Лысенков С. П., Тель Л. З. Моделирование клинической смерти и постреанимационной болезни у крыс. Патологическая физиология и экспериментальная терапия 1982;(3): 78—80.
12. Кубасов Р.В. Гормональные изменения в ответ на экстремальные факторы внешней среды.// Вестник РАМН. 2014; 9(10): 102–109.
13. Поленов А.Л. Общие принципы гипоталамической нейроэндокринной регуляции в защитно-приспособительных реакциях // В кн. Эндокринная система организма и токсические факторы внешней среды, Л.,1980.-С.272-285.
14. Стальная И.Д., Гаришвили Т.Г. Определение МДА. // современные методы в

биохимии. Москва,1977.- С. 66-68.

15. Якимов И. А, Логинова Е. С. Анализ изменений уровня гормонов щитовидной железы при некоторых видах смерти.//Журн: Альманах современной науки и образования. 2017;(6): 91-92.
16. Karabaev A.G. et al. Reactivity of the supraoptic, arcuate nucleus of the hypothalamus and the B-and D-basophilic cells of the adenohypophysis in the early postreanimation period. //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. 2021;8 (3): 954-957.
17. Karabaev A.G. Relationship between the reactivity of the autonomic nervous system and the morphofunctional activity of basophilic cells of the adenohypophysis in the post-resuscitation period. // Science and World International scientific journal 2020; 3 (79):55-62.
18. Karabayev A. G., R. I. Isroilov. Morphofunctional Changes in Basophilic Cells of the denohypophysis during Post-resuscitation Disease // Journal of Advances in Medicine and Medical Research 2020;32 (8):130-135.
19. Pierce B.N., Clarke I.J., Turner A.I., Rivalland E.T., Tilbrook A.J. Cortisol disrupt the ability of estradiol-17 β to induce the LH surge in ovariectomized ewes. Domestic An. Endocrinol. 2009; 36 (4):202–208.